

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA DOSIS 60, 80, DAN 100 KGY PADA PROSES PRA-PENGOLAHAN AMPAS TEBU TERHADAP PRODUKSI GLUKOSA

EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION DOSES OF 60, 80, AND 100 KGY ON SUGARCANE BAGASSE PRE-PROCESSING ON GLUCOSE PRODUCTION

Regina Ananda Famitasari*

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: rgnafmtsari@gmail.com

ABSTRAK

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA DOSIS 60, 80, DAN 100 KGY PADA PROSES PRA-PENGOLAHAN AMPAS TEBU TERHADAP PRODUKSI GLUKOSA. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas iradiasi gamma sebagai metode pra-pengolahan (pretreatment) untuk meningkatkan kadar glukosa dari bagasse tebu (*Saccharum officinarum* L.). Bagasse, limbah lignoselulosa hasil ekstraksi tebu, memiliki kandungan selulosa tinggi yang berpotensi dikonversi menjadi glukosa dan bioetanol. Dalam penelitian ini, bagasse mengalami proses delignifikasi menggunakan larutan NaOH 3%, kemudian diberi perlakuan iradiasi gamma menggunakan sumber Co-60 pada dosis 0, 60, 80, dan 100 kGy. Setelah itu, dilakukan hidrolisis termal dan analisis kadar glukosa secara kualitatif (uji Fehling) dan kuantitatif (spektrofotometer UV-VIS). Hasil menunjukkan bahwa peningkatan dosis iradiasi gamma secara signifikan meningkatkan konsentrasi glukosa, dari 0,3 mol/L pada 0 kGy menjadi 3,3 mol/L pada 100 kGy. Hal ini menunjukkan bahwa iradiasi gamma mampu memecah ikatan glikosidik dalam struktur selulosa, meningkatkan porositas dan aksesibilitas substrat terhadap enzim. Hubungan linier antara dosis iradiasi dan kadar glukosa diperoleh dengan persamaan regresi $y = 0,027x + 0,089$ dan nilai R^2 sebesar 0,9034. Penelitian ini membuktikan bahwa iradiasi gamma merupakan metode pretreatment yang efektif dalam mengoptimalkan konversi biomassa lignoselulosa menjadi gula sederhana, dan memiliki potensi aplikatif dalam pengembangan energi terbarukan berbasis bioetanol.

Kata kunci: ampas tebu, iradiasi gamma, glukosa, bioetanol, lignoselulosa

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION DOSES OF 60, 80, AND 100 KGY ON SUGARCANE BAGASSE PRE-PROCESSING ON GLUCOSE PRODUCTION. This study aims to evaluate the effectiveness of gamma irradiation as a pretreatment method to enhance glucose yield from sugarcane bagasse (*Saccharum officinarum* L.). Bagasse, a lignocellulosic byproduct of sugar extraction, contains high cellulose content suitable for conversion into glucose and bioethanol. In this research, bagasse was delignified using 3% NaOH solution, then irradiated with Co-60 gamma source at doses of 0, 60, 80, and 100 kGy. Thermal hydrolysis was performed subsequently, followed by glucose analysis using qualitative (Fehling test) and quantitative (UV-VIS spectrophotometry) methods. Results showed that increasing gamma doses significantly raised glucose concentrations from 0.3 mol/L (0 kGy) to 3.3 mol/L (100 kGy), indicating that gamma irradiation successfully breaks glycosidic bonds in cellulose structure, increasing substrate porosity and enzymatic accessibility. A linear relationship between radiation dose and glucose concentration was observed, with regression equation $y = 0.027x + 0.089$ and R^2 value of 0.9034. This study confirms gamma irradiation as an effective pretreatment method for optimizing the conversion of lignocellulosic biomass into simple sugars and offers potential applications in renewable energy development based on bioethanol.

Keywords: bagasse, gamma irradiation, glucose, bioethanol, lignocellulose

PENDAHULUAN

Kebutuhan energi nasional Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, bauran energi primer Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebesar 40,46%, diikuti oleh minyak bumi sebesar 30,18%, gas alam sebesar 16,28%, dan energi terbarukan (ebt) baru mencapai 13,09% [1]. Komposisi ini mencerminkan bahwa dominasi energi fosil belum bergeser secara signifikan, meskipun pemerintah telah mencanangkan transisi menuju energi bersih. Energi fosil memiliki karakteristik yang tidak terbarukan dan terus mengalami penurunan cadangan, yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan krisis energi dan kerentanan terhadap kestabilan energi nasional. Ketimpangan antara tingkat konsumsi dan ketersediaan energi turut memperkuat kebutuhan mendesak akan diversifikasi energi [2]. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diprediksi akan

kehabisan cadangan minyak bumi dalam sembilan tahun ke depan jika tidak ditemukan cadangan baru, yang menjadi indikator kuat perlunya transisi energi menuju sumber terbarukan secara sistematis dan terstruktur [3].

Dalam upaya mendukung transisi energi tersebut, pengembangan bioenergi, khususnya bioetanol, menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Bioetanol merupakan bahan bakar cair yang berasal dari sumber biomassa dan memiliki keunggulan berupa kemampuan untuk menggantikan sebagian konsumsi bahan bakar fosil, serta dapat menurunkan emisi karbon hingga 18% dibandingkan bahan bakar minyak konvensional [4], [5]. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan organik yang mengandung karbohidrat, baik dari tanaman pangan seperti jagung dan ubi jalar, maupun dari limbah lignoselulosa seperti Jerami, Ampas tebu (*Bagasse*), Alga makro, dan Mikroalga [6]. Berdasarkan sumber bahan bakunya, bioetanol dibagi menjadi tiga generasi. Bioetanol generasi pertama diperoleh dari bahan pangan yang kaya pati atau gula, sedangkan bioetanol generasi kedua berasal dari biomassa non-pangan seperti limbah pertanian yang mengandung lignoselulosa. Bioetanol generasi ketiga merupakan hasil pemrosesan dari alga, baik mikroalga maupun makroalga, yang memiliki kandungan lipid dan karbohidrat tinggi [7]. Kekhawatiran terhadap konflik lahan dan pangan akibat penggunaan tanaman pangan untuk energi menjadi alasan kuat mengapa bioetanol generasi kedua lebih difokuskan, karena memanfaatkan bahan yang tidak dikonsumsi manusia dan banyak tersedia sebagai limbah pertanian.

Salah satu limbah pertanian yang memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua adalah bagasse tebu, yaitu ampas sisa dari proses ekstraksi gula tebu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gula Indonesia pada tahun 2022 mencapai 2,4 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 2,31% dibandingkan tahun sebelumnya [8]. Kenaikan ini juga berdampak pada meningkatnya volume limbah bagasse yang dihasilkan. Bagasse memiliki kandungan selulosa yang tinggi, mencapai sekitar 53%, yang menjadikannya bahan potensial untuk produksi bioetanol [9]. Namun, konversi selulosa menjadi glukosa dan selanjutnya menjadi etanol tidak dapat dilakukan secara langsung karena kompleksitas struktur lignoselulosa. Oleh karena itu, diperlukan proses pra-penanganan (*pretreatment*) untuk memecah struktur tersebut agar proses hidrolisis menjadi lebih efisien. Penelitian oleh trisakti dkk. (2015) menunjukkan bahwa setelah proses hidrolisis, bagasse dapat menghasilkan glukosa sebesar 31,022%, yang menjadi indikator awal potensi nilai tambah limbah ini [10]. Meski demikian, efisiensi konversi ini masih perlu ditingkatkan melalui optimasi proses *pretreatment*.

Salah satu metode *pretreatment* yang berkembang dalam pengolahan biomassa lignoselulosa adalah iradiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki daya tembus tinggi dan mampu merusak struktur molekul organik melalui pembentukan radikal bebas. Radiasi gamma biasanya berasal dari isotop radioaktif seperti cobalt-60 (Co-60) atau cesium-137 (Cs-137) [11]. Ketika selulosa terkena iradiasi gamma, ikatan hidrogen antar molekulnya dapat terganggu, menyebabkan rantai panjang polimer selulosa terfragmentasi dan mengalami degradasi menjadi struktur yang lebih sederhana seperti glukosa [12]. Selain itu, iradiasi dapat mengubah struktur kristalin selulosa menjadi konformasi amorf, sehingga memperbesar aksesibilitas enzim terhadap substrat selama proses hidrolisis. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan iradiasi gamma sebagai *pretreatment* mampu meningkatkan efisiensi konversi lignoselulosa dari berbagai jenis biomassa, termasuk sabut kelapa dan kulit jeruk, menjadi bioetanol [13], [14]. Dengan demikian, integrasi iradiasi gamma dalam pengolahan bagasse tebu diharapkan mampu meningkatkan hasil glukosa dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi produksi bioetanol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan iradiasi gamma dalam meningkatkan kadar glukosa dari bagasse melalui proses hidrolisis, yang selanjutnya digunakan sebagai substrat fermentasi dalam produksi bioetanol. Tujuan spesifik dari penelitian meliputi identifikasi efek dosis dan waktu iradiasi terhadap hasil glukosa, optimalisasi parameter proses *pretreatment* dengan iradiasi gamma, serta pengukuran potensi bagasse sebagai bahan baku energi terbarukan. Dengan memanfaatkan limbah *bagasse* yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal, penelitian ini juga berkontribusi pada pengurangan limbah pertanian dan peningkatan nilai ekonomi limbah melalui pendekatan berbasis biomassa. Di samping itu, pemanfaatan energi terbarukan berbasis bioetanol sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan dan energi bersih. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan teknologi energi alternatif di Indonesia serta memperkuat upaya transisi energi nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan *bagasse* tebu sebagai bahan baku utama. Bahan kimia yang digunakan meliputi larutan NaOH 3% untuk proses delignifikasi serta larutan Fehling A dan B untuk pengujian glukosa secara kualitatif. Peralatan utama yang digunakan meliputi *Autoclave* untuk proses pemanasan, oven pengering, blender atau

grinder untuk penghancuran bagasse, spektrofotometer UV-VIS untuk analisis kuantitatif glukosa, FTIR untuk analisis gugus fungsi, serta sumber iradiasi gamma berbasis Cobalt-60 (Co-60) untuk pretreatment biomassa.

Tahapan penelitian dimulai dengan persiapan substrat, yaitu pencucian bagasse, pengeringan, dan penggilingan hingga diperoleh serbuk halus. Substrat yang sudah dipersiapkan diuji kandungan glukosa awal menggunakan FTIR dan larutan Fehling. Setelah itu, dilakukan proses delignifikasi dengan merendam bagasse dalam larutan NaOH 3%, dilanjutkan pemanasan dalam *autoclave* pada suhu 121°C selama 30 menit. Setelah delignifikasi, bagasse dicuci hingga netral dan dikeringkan kembali. Selanjutnya, substrat dikenai iradiasi gamma Co-60 pada lima variasi dosis yang berbeda, dengan setiap sampel dilabeli sesuai dosis.

Sampel hasil iradiasi kemudian dihidrolisis kembali menggunakan *autoclave* pada suhu 124°C selama 60 menit untuk menghasilkan hidrolisat. Hidrolisat yang dihasilkan diuji secara kualitatif menggunakan larutan Fehling dan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-VIS untuk menentukan kadar glukosa. Seluruh tahapan ini dirancang untuk mengevaluasi pengaruh variasi dosis iradiasi gamma terhadap peningkatan kadar glukosa, dan metodologi disusun dengan rinci agar memungkinkan replikasi oleh peneliti lain dalam studi biomassa dan bioetanol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Delignifikasi

Proses delignifikasi berhasil mengubah struktur fisik dan kimia bagasse dengan mengurangi kandungan lignin dan hemiselulosa, serta merusak sebagian struktur kristalin selulosa. Perlakuan ini dilakukan dengan merendam 1 gram serbuk bagasse ke dalam 10 mL larutan NaOH 3%, lalu dipanaskan dalam *autoclave* pada suhu 121 °C selama 30 menit. Setelah proses pencucian hingga pH netral, substrat menunjukkan perubahan warna menjadi lebih pucat dan tekstur yang lebih lunak, menandakan terurainya sebagian komponen lignin. Kerusakan pada struktur selulosa yang dihasilkan dari proses ini meningkatkan porositas material dan membuka akses terhadap reagen hidrolitik, sehingga sangat mendukung proses konversi selulosa menjadi glukosa pada tahap berikutnya.

Pra-pengolahan dengan iradiasi Gamma

Hasil dari tahap pra-pengolahan menggunakan iradiasi gamma menunjukkan bahwa proses ini mampu mengubah struktur selulosa dalam bagasse secara signifikan. Iradiasi dengan sumber Co-60 menyebabkan depolimerisasi selulosa, ditandai dengan terurainya rantai polisakarida panjang menjadi unit-unit yang lebih pendek seperti oligosakarida dan glukosa. Selain itu, perubahan visual pada substrat menunjukkan tekstur yang lebih gembur dan permukaan yang lebih terbuka, yang mengindikasikan berkurangnya kristalinitas selulosa dan meningkatnya porositas. Perubahan fisik ini mendukung peningkatan aksesibilitas substrat terhadap enzim selama hidrolisis, yang merupakan faktor penting dalam produksi glukosa.

Proses iradiasi juga menghasilkan radikal bebas sebagai hasil pemutusan ikatan kimia dalam struktur lignoselulosa. Radikal bebas ini berperan dalam mempercepat reaksi kimia internal yang mendukung pembentukan glukosa. Dari hasil pengamatan, sampel yang terpapar dosis iradiasi menunjukkan peningkatan kadar glukosa dibandingkan dengan kontrol yang tidak diiradiasi. Hal ini menunjukkan bahwa iradiasi gamma tidak hanya berfungsi sebagai pretreatment fisik, tetapi juga memberikan dampak kimiawi terhadap struktur biomassa. Dengan demikian, iradiasi gamma terbukti efektif dalam memperkuat hasil proses pra-pengolahan dan meningkatkan efisiensi konversi bagasse menjadi glukosa.

Uji Glukosa Kualitatif dengan Metode Uji Fehling

Pengujian kandungan glukosa dalam bagasse dilakukan menggunakan metode Fehling, yaitu dengan menambahkan larutan Fehling A dan Fehling B ke setiap sampel pada masing-masing tahapan percobaan.

Gambar 1. Proses Penghangatan setelah Sample ditambahkan dengan Fehling A dan B

Uji fehling dilakukan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dalam keberadaan karbohidrat reduktif. Reaksi yang terjadi dalam metode fehling adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil uji glukosa kualitatif

Dosis Radiasi (kGy)	Glukosa	Keterangan	Gambar
0	+	Sedimen yang terbentuk tidak terlalu merah seperti bata (orange)	
60	+++	Endapan yang mengendap terbentuk dalam jumlah besar dan berwarna merah bata yang tidak mencolok	
80	+++	Endapan yang mengendap terbentuk dalam jumlah besar dan berwarna merah bata yang tidak mencolok	
100	+++	Endapan yang terbentuk melimpah dan warna merah bata yang mencolok	

dari kiri ke kanan (100, 80, 60)

Deskripsi: + (lemah), ++ (sedang), +++ (kuat)

Uji Glukosa kuantitatif menggunakan UV-VIS

Uji menggunakan UV-Vis dilakukan pada panjang gelombang 738 nm.

Kurva Standar

Tabel 2. Hasil Uji larutan standar

Standard Solution	Concentration (mol/L)	Absorbansi
Standard 1	0,002	1,110
Standard 2	0,004	1,112

Standard 3	0,006	1,140
Standard 4	0,008	1,142
Standard 5	0,01	1,148

Grafik 1. Kurva Kalibrasi Larutan Standar

Konsentrasi masing-masing sample

Tabel 3. Hasil konsesentrasi glukosa

Dosis (kGy)	Absorbansi	Konsentrasi (mol/L)
0	1,114	0,3
60	1,171	1,36
80	1,199	1,9
100	1,273	3,3

Grafik 2. Hasil Konsentrasi Glukosa VS Dosis Radiasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara peningkatan dosis iradiasi gamma dan konsentrasi glukosa yang dihasilkan dari bagasse (*Saccharum officinarum L.*). Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa dosis iradiasi yang lebih tinggi mendorong peningkatan konsentrasi glukosa secara signifikan, dari hanya 0,3 mol/L pada sampel tanpa iradiasi (0 kGy) menjadi 3,3 mol/L pada dosis 100 kGy. Pada dosis 0 kGy, rendahnya kadar glukosa mengindikasikan bahwa hidrolisis alami tanpa perlakuan tambahan hanya menghasilkan glukosa dalam jumlah minimal. Namun, setelah dilakukan iradiasi, konsentrasi glukosa meningkat tajam, yang mencerminkan efektivitas sinar gamma dalam memecah ikatan glikosidik dalam struktur selulosa dan

hemiselulosa. Proses ini membuka struktur kompleks lignoselulosa sehingga memungkinkan pembentukan glukosa dalam jumlah lebih besar. Peningkatan ini juga didukung oleh perubahan nilai absorbansi, yang tercatat naik dari 1,114 pada 0 kGy menjadi 1,273 pada 100 kGy.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara dosis iradiasi dan konsentrasi glukosa mengikuti pola linier yang jelas, dengan persamaan regresi $y = 0,027x + 0,089$ dan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,9034. Nilai R^2 yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variasi dosis iradiasi gamma memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan konsentrasi glukosa. Kenaikan paling tajam terjadi pada rentang dosis 80 hingga 100 kGy, di mana konsentrasi glukosa melonjak dari 1,99 mol/L menjadi 3,3 mol/L. Hal ini menegaskan bahwa dosis iradiasi gamma yang lebih tinggi mampu memecah komponen struktural kompleks dalam bagasse dengan lebih efisien. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa penggunaan dosis yang melebihi 100 kGy belum tentu memberikan hasil yang sebanding, dan bahkan dapat menimbulkan degradasi pada glukosa yang terbentuk. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat bahwa iradiasi gamma merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi konversi biomassa lignoselulosa menjadi gula sederhana, serta membuka peluang pengembangan teknologi energi terbarukan berbasis limbah pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan iradiasi gamma terbukti efektif dalam mengonversi struktur selulosa dalam bagasse menjadi glukosa. Proses ini memungkinkan pemutusan rantai polisakarida yang kompleks menjadi gula sederhana melalui mekanisme depolimerisasi dan peningkatan aksesibilitas substrat. Integrasi iradiasi gamma dalam tahap pra-pengolahan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kadar glukosa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan bioenergi, khususnya dalam produksi bioetanol berbasis limbah biomassa seperti bagasse tebu. Temuan ini menjawab tujuan utama penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas iradiasi gamma sebagai metode pretreatment untuk meningkatkan efisiensi konversi bagasse menjadi glukosa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini. Pertama, Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang berharga selama proses penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. C. Adi, "The Government Pursues the Target to Increase the NRE Mix." [Online]. Available on: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>
- [2] Public Relations of EBTKE, "Minister Arifin: Energy Transition is Absolutely Necessary." DIRECTORATE GENERAL OF NEW RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION (EBTKE), March 29, 2024.
- [3] V. P. Lestari, "SUMMARY OF PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE PROGRAM TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF NEW AND RENEWABLE ENERGY IN THE NATIONAL ENERGY MIX." CENTER FOR THE STUDY OF STATE FINANCIAL ACCOUNTABILITY, EXPERT BODY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 2021.
- [4] J. S. Purba and J. F. H. Saragi, "PRODUCTION OF BIOETHANOL FROM SUGARCANE," *Symmetrical J. Tek. Electromechanical and computational science.*, vol. 11, no. 2, hlm. 410–416, Oct 2021, doi: 10.24176/simet.v11i2.5349.
- [5] S. Bahri and D. Hartono, "THE PROCESS OF MAKING BIOETHANOL FROM KEPOK BANANA PEEL (*Musa acuminata* B.C) BY FERMENTATION," 2016.
- [6] A. M. Jannah, M. Yerizam, M. Y. Pratama, dan R. A. Amin, "(Bioethanol Production from *Chlorella pyrenoidosa* Through Acid Hydrolysis and Fermentation Method)".
- [7] R. Anugrah, E. Mardawati, S. H. Putri, and T. Yuliani, "CHARACTERIZATION OF BIOETHANOL OF EMPTY

- BUNCHES OF OIL PALM BY ADSORPTION PURIFICATION METHOD (ADSORPTION USING ADSORBENTS IN THE FORM OF ZEOLITE)," vol. 02.
- [8] CENTRAL STATISTICS AGENCY, "INDONESIAN SUGARCANE STATISTICS." BPS-STATISTIC INDONESIA, 2023.
- [9] O. K. Dyani and F. Rosariawari, "UTILIZATION OF BAGASSE FERMENTATION FOR THE DEVELOPMENT OF NON-FOSSIL ALTERNATIVE ENERGY IN THE FORM OF SOLID BIOETHANOL," *Envirous*, vol. 1, no. 2, hlm. 49–53, Agu 2023, doi: 10.33005/envirous.v1i2.36.
- [10] Bambang Trisakti, Yustina Br Silitonga, and Irvan, "PRODUCTION OF BIOETHANOL FROM BAGASSE FLOUR THROUGH THERMAL HYDROLYSIS AND FERMENTATION AND RECYCLE VINASSE (EFFECT OF BAGASSE FLOUR CONCENTRATION, TEMPERATURE AND HYDROLYSIS TIME)," *J. Tech. Kim. USU*, vol. 4, no. 3, hlm. 17–22, Sep 2015, doi: 10.32734/jtk.v4i3.1476.
- [11] A. Mahrus, "EFFECT OF GAMMA IRRADIATION USE ON GLUCOSE LEVELS OF CORN WASTE (*Zea mays L.*)." Trunojoyo Madura University, 2024.
- [12] H. A. Darojati, S. Putra, and F. P. Zulprasetya, "Effect of Gamma Irradiation on the Conversion of Coconut Coir Lignocellulose Biomass into Bioethanol," *J. Tek. Kim. and the environment.*, vol. 3, no. 2, hlm. 87–94, Okt 2019, doi: 10.33795/jtkl.v3i2.121.
- [13] M. Torun, "RADIATION PRETREATMENT OF BIOMASS".
- [14] R. Sánchez Orozco, P. Balderas Hernández, N. Flores Ramírez, G. Roa Morales, J. Saucedo Luna, dan A. J. Castro Montoya, "Gamma Irradiation Induced Degradation of Orange Peels," *Energies*, vol. 5, no. 8, hlm. 3051–3063, Agu 2012, doi: 10.3390/en5083051.